

La integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Filosofía en las carreras de ciencias técnicas

Integrating Information and Communication Technologies into the Teaching-Learning Process of Philosophy in Technical Science Programs

Dr. C. Manuel de la Rúa Batistapau. Profesor Titular de la Universidad Tecnológica de la Habana José Antonio Echeverría, Cujae, La Habana, Cuba.

Correo: mrúa@icb.cujae.edu.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2785-5733>

Lic. Héctor Perdigón de Paula. Profesor Asistente de la Universidad Tecnológica de la Habana José Antonio Echeverría, Cujae, La Habana, Cuba.

Correo: hectorpp@tesla.cujae.edu.cu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2098-2083>

Recibido: 10 de diciembre de 2024

Aprobado: 18 de marzo de 2025

Resumen

El presente trabajo explora la vital importancia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y otras herramientas digitales en la enseñanza de la Filosofía en las carreras de ciencias técnicas. Como objetivo de la investigación se plantea: identificar la utilización de las herramientas digitales para enriquecer la comprensión y el pensamiento crítico en el ámbito de la Filosofía. Los métodos se sustentaron en el experimento sucesional-continuado y en los presupuestos de la investigación acción participativa; este enfoque metodológico permitió recoger datos de interés. Los resultados se evidenciaron desde la implementación de recursos TIC, lo que permitió trascender los límites tradicionalistas del aprendizaje, lo que permite establecer como conclusión que es necesario promover este tipo de entorno en el aprendizaje de la Filosofía.

Palabras claves: TIC, Filosofía, herramientas digitales

Abstract

This work explores the vital importance of ICT and other digital tools in teaching Philosophy in technical science careers. The research objective is formulated as follows: to identify the use of digital tools to enrich understanding and critical thinking in the field of Philosophy. The methods were based on the successive-continuous experiment and the assumptions of participatory action research; this methodological approach allowed for the collection of interesting data. The results were evident from the implementation of ICT resources, which allowed for transcending the traditionalist limits of learning, making it possible to conclude that it is necessary to promote this type of environment in the learning of Philosophy.

Keywords: ICT, philosophy, digital tools

Introducción

“La tecnología es un siervo útil, pero un amo peligroso”

(Lange, et al., 1919) Citado por Lugo, N. La tecnología en nuestra sociedad

En el umbral de una era educativa transformada por la tecnología, la enseñanza de la Filosofía enfrenta el desafío y la oportunidad de renovarse mediante la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y otras herramientas digitales. Este trabajo se pretende explorar y evidenciar la efectividad de técnicas didácticas innovadoras que fomentan un aprendizaje dinámico y participativo para provocar el florecimiento de la didáctica específica de la filosofía.

De este modo, la tradicional percepción de la Filosofía como una materia estática y teórica queda desafiada por métodos que invitan a la interacción constante y al desarrollo de habilidades críticas, reflexivas y transformadoras. Técnicas que promueven la interacción novedosa en grupos de redes sociales, y el uso de herramientas para la difusión de contenido filosófico, siendo estos solo ejemplos de cómo la educación filosófica puede ser estimulante y contemporánea. Técnicas que se destacan, porque los estudiantes toman las riendas de su propio aprendizaje colaborativo y autodirigido.

En la actualidad, existe una amplia variedad de posiciones y enfoques en torno a criterios y formas de emplear las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchos autores incorporan el uso de las TIC desde la Realidad Aumentada (RA), la cual se utiliza para enriquecer el aprendizaje, especialmente en matemáticas, mejorando la comprensión y participación de los estudiantes. Estudio que encontró que el 85% de los estudiantes reportaron una mayor comprensión de conceptos matemáticos al usar RA, lo que indica su potencial como herramienta educativa (Estapa & Nadolny, 2015).

Sobre el impacto de las TIC en el ciclo de aprendizaje, se establece que las TIC transforman los procesos educativos, facilitando el acceso a recursos diversos y promoviendo métodos de enseñanza más interactivos. Destacando su papel como herramientas fundamentales para optimizar el aprendizaje y fomentar la autorregulación.

Acerca de la potencialidad de las TIC en la visualización y en la resolución de problemas, comprueban cómo con el uso de ambientes de aprendizaje mediados por TIC mejora los procesos de visualización en matemáticas, contribuyendo a una comprensión más profunda y significativa. Esto permite a los estudiantes enfrentar problemas complejos con mayor eficacia.

De ahí que se establezca como objetivo de la investigación: identificar la utilización de las herramientas digitales que pueden enriquecer la comprensión y el pensamiento crítico en el ámbito de la Filosofía. Es necesario señalar que este trabajo se inspira en experiencias previas que han integrado con éxito las TIC en el aula, buscando compartir conocimientos y provocar un despertar intelectual en los estudiantes, ofreciendo una perspectiva fresca y práctica que pueda ser replicada y adaptada en diversos contextos educativos.

Metodología

Esta aplicación experimental, durante dos cursos del mismo programa con estudiantes de la carrera de ingeniería biomédica de la Universidad Tecnológica de La Habana **José Antonio Echeverría**, fue guiada por la siguiente interrogante: ¿De qué manera el empleo didáctico de las TIC, influye en el desarrollo de habilidades propias de la asignatura y en la apropiación del conocimiento filosófico por parte de los estudiantes? En busca de la intersección entre la tecnología y la educación filosófica, buscando identificar, cómo la utilización de las herramientas digitales puede enriquecer la comprensión y el pensamiento crítico en el ámbito de la Filosofía.

El fundamento teórico del estudio se basa en tres pilares fundamentales: la dialéctica materialista, el enfoque histórico-cultural y la teoría de las mediaciones. Dichos pilares permiten interpretar el papel de las contradicciones entre el método, los medios y el contenido, como motores del aprendizaje y del desarrollo personal. Proceso dialéctico y complejo, influenciado tanto por factores externos como por procesos internos, entre los que es particularmente pertinente examinar cómo las TIC pueden actuar como agentes externos que promueven el desarrollo cognitivo y conceptual en los estudiantes.

Se llevó a cabo un experimento sucesional-continuado, con dos grupos en cursos de Filosofía, donde se observaron las dinámicas educativas sin manipular el contexto natural de las actividades, tal y como plantean los presupuestos de la Investigación Acción Participativa. Este enfoque metodológico permitió recoger datos en su entorno cotidiano, proporcionando una visión auténtica de la interacción entre profesor, estudiantes, tecnología y contenido filosófico.

Durante la experimentación se utilizaron las tecnologías en tres direcciones fundamentales: como soportes del contenido filosófico, como fuentes de nueva y variada información y como herramientas para la gestión de la información y comunicación de los aprendizajes.

En este sentido en el primer curso se utilizaron 23 cápsulas de video, 13 presentaciones digitales elaboradas por el profesor y 12 elaboradas por los alumnos, un video como resultado del trabajo final de los alumnos, se creó un grupo de trabajo en WhatsApp y se trabajó en el curso en la plataforma MOODLE. Y 5 trabajos finales fueron presentados posteriormente en eventos de la sociedad científica-estudiantil y en eventos de las cátedras honoríficas.

En el segundo curso se utilizaron 27 cápsulas de video, 26 presentaciones digitales elaboradas por el profesor y 16 elaboradas por los estudiantes, tres videos como resultado de trabajos finales de los alumnos, se creó un grupo de trabajo en WhatsApp y se trabajó en el curso en la plataforma MOODLE. Y 4 trabajos finales fueron presentados posteriormente en eventos de la sociedad científica-estudiantil y en eventos de las cátedras honoríficas. En este curso resultó relevante la introducción de 3 clases prácticas independientes y la realización de 4 retos de fin de semana.

En ambos grupos se realizaron debates virtuales y se aportaron documentos en formatos diversos en cumplimiento del sistema de tareas de la asignatura. También se realizó en cada uno una tribuna filosófica abierta y se elaboró en colectivo un Glosario de Términos Filosóficos.

La revisión bibliográfica permitió contextualizar la enseñanza de la Filosofía y el impacto de las TIC y de las redes sociales en la educación y desde el punto de vista de la investigación empírica se utilizó la observación y técnicas de evaluación del proceso para recopilar la información directa sobre las prácticas educativas y las percepciones de los estudiantes.

El método de triangulación de fuentes y de datos se aplicó para garantizar una comprensión más completa y rigurosa del fenómeno estudiado y los datos recogidos se sometieron a un proceso de constatación y análisis para identificar regularidades, variaciones y diferencias en los resultados de la utilización de las diferentes TIC como medios de enseñanza. Este enfoque multidimensional fue esencial para proporcionar una respuesta integral a la pregunta científica que guió el estudio.

Resultados

En la búsqueda constante de la innovación educativa, la integración de las TIC en la enseñanza de la Filosofía ha demostrado ser un catalizador para el despertar intelectual de los estudiantes como manifestación de la **primavera** pedagógica en la asignatura. El estudio ha reafirmado que el uso estratégico de herramientas digitales no solo enriquece la interacción en el aula, sino que también fomenta una práctica reflexiva más profunda y autónoma.

La implementación de recursos como redes sociales digitales, cápsulas de video y aplicaciones interactivas, ha permitido a los docentes de Filosofía trascender los límites tradicionales del aprendizaje, promoviendo un entorno donde la experiencia del aprendizaje de la Filosofía se escenifica y se vive en tiempo real.

La integración de las TIC en la educación filosófica no solo es una cuestión de mantenerse al día con los tiempos; es una forma de enriquecer la experiencia educativa y de preparar a los estudiantes para los desafíos intelectuales y éticos del futuro. Estas innovaciones no solo transforman la manera en que se enseña la Filosofía, sino que también preparan a los estudiantes para un mundo cada vez más digitalizado, donde la capacidad de adaptarse y aprender de manera autónoma es esencial.

El apoyo en cápsulas de video y en presentaciones digitales permite identificar puntos de partida para el análisis filosófico y reforzar los contenidos y conceptos a partir de la apropiación activa de los mismos en los debates grupales que se realizan en clases y en los entornos digitales (MOODLE y WhatsApp). Este uso de las TIC, debidamente articulado con actividades colaborativas de integración de las TIC como herramientas para el estudio y el debate, del tipo de

Tribunas Abiertas o Libres y del tipo de construcción colectiva de los glosarios terminológicos de cada grupo permiten la reflexión filosófica y el desarrollo del pensamiento crítico necesarios para la búsqueda, selección, almacenamiento y producción de la información necesaria para el proceso de aprendizaje de la filosofía.

Pero en el limitado espacio de este trabajo preferimos enfatizar en dos elementos novedosos y de gran impacto en el proceso: la clase práctica independiente y los retos de fin de semana.

Clase práctica independiente de filosofía:

Teniendo en cuenta que según el reglamento docente vigente en su artículo 275.1: “La clase práctica es el tipo de clase que tiene como objetivos fundamentales que los estudiantes ejecuten, amplíen, profundicen, integren y generalicen métodos de trabajo característicos de las asignaturas y disciplinas, que les permitan desarrollar habilidades para utilizar y aplicar, de modo independiente, los conocimientos”. (MES, 2022). En el estudio se introdujo una variante de la clase práctica que se denominó como Clase Práctica Independiente (CPI).

En general, las aplicamos con el objetivo de desarrollar habilidades con independencia y autocontrol y para su realización se aportó a los educandos una base orientadora para la acción de forma completa y con las habilidades y los materiales necesarios para llevar a cabo la actividad. En este tipo de clases, el profesor no estará presente, pero se elabora una tarea de estudio que sirve de guía al educando en la realización y autocontrol de la actividad y que puede estar precedida por el visionado de una cápsula audiovisual específica para la tarea.

Este tipo de clase se orientó desde la clase anterior y fue dirigida por dos estudiantes del propio grupo que demostraron tener las capacidades necesarias. El control de la asistencia fue realizado por ellas y evidenciado, mediante una foto tomada al inicio y al final del trabajo en grupos en el aula y enviada al profesor en el momento de ser tomada. En todos los casos, el profesor garantizó los controles de la actividad (asistencia, cumplimiento de las tareas, resultados de la actividad) y supervisó a distancia la marcha, el trabajo de los educandos y cómo se cumplieron las normas establecidas.

Se realizaron tres clases de este tipo en el segundo grupo de experimento. Una dedicada a la realización de una Tribuna Libre Filosófica, otra a la presentación de la primera versión de los términos individuales para el glosario construido en colectivo y la tercera para el trabajo del contenido de Ética y Bioética. Cada CPI fue apoyada por materiales digitales y cápsulas audiovisuales; y se planificaron en turnos de la tarde, para preservar el espacio de aula y tiempo de la clase. Los resultados de este tipo de clase se presentaron y comprobaron en la clase posterior y la valoración de los resultados por los estudiantes fue muy alta.

La aplicación de este tipo de clases reveló que genera beneficios como:

- Autonomía del estudiante: fomenta la independencia y la autogestión del aprendizaje, lo que puede aumentar la confianza y la responsabilidad personal.
- Flexibilidad: permite a los estudiantes trabajar a su propio ritmo, adaptando el proceso de aprendizaje a sus necesidades individuales.
- Interacción continua: a pesar de la ausencia física del profesor, la comunicación constante a través de WhatsApp mantiene un flujo de retroalimentación y apoyo.
- Habilidades tecnológicas: Habitúa a los estudiantes al utilizar herramientas de comunicación modernas.

Retos o limitaciones reconocidos

- Desafíos de la autodisciplina: requiere un alto grado de motivación y autodisciplina por parte de los estudiantes, lo cual puede ser un reto para algunos.

- Limitaciones de la comunicación: la falta de interacción presencial entre profesores y estudiantes, puede limitar la comprensión y el debate en profundidad de conceptos complejos.
- Dependencia tecnológica: problemas técnicos o falta de acceso a dispositivos adecuados pueden obstaculizar el proceso de aprendizaje y el cumplimiento de los objetivos de la CPI.

En esencia, la CPI se distingue por su combinación de trabajo autónomo en el aula, la asistencia de un “monitor” y la interacción en tiempo real con el profesor a través de las redes sociales. Esta forma de organización de la enseñanza, promueve una mayor colaboración y comunicación continua, lo que puede ser particularmente beneficioso para materias que requieren discusión y reflexión constante, como la Filosofía.

El Reto del fin de semana:

La segunda experiencia a destacar es el **Reto del fin** de semana como técnica de integración de las TIC en el proceso de enseñanza de la filosofía. El reto reproduce una experiencia usual de intercambio en los espacios virtuales de las redes sociales digitales y se centra en la realización de actividades educativas durante el tiempo libre del estudiante, particularmente los fines de semana. Esta técnica permite que los estudiantes trabajen desde sus hogares, sin la presencia física del profesor, utilizando las redes sociales (WhatsApp, en este caso), para la comunicación, el intercambio y la evaluación de los retos planteados.

En el estudio se cumplió con cuatro retos que permitieron fomentar la reflexión y el intercambio profundo de conceptos y contenidos de la asignatura en un ambiente de colaboración y dedicación al estudio mediante la utilización creativa de las posibilidades que aporta la integración de las herramientas TIC al proceso. En el cumplimiento de dichos retos, los estudiantes aprovecharon las ventajas del trabajo en la red de redes y aportaron citas, memes, imágenes, fotos, audios, videos con los argumentos del cumplimiento de sus retos y establecieron debates sobre las opiniones acertadas o equivocadas de sus compañeros.

Reto No 1: Buscar una cita de un filósofo de la antigüedad o del medioevo que permita identificarlo por la solución de una de las dos posiciones ante el problema fundamental de la filosofía y acompañar la cita con una declaración suya acerca de ese filósofo (materialista, idealista, agnóstico o no).

Reto No 2: Lee el resumen del artículo: **El trabajo Político y la Guerra de Ucrania**. Extrae de él una frase que consideres **filosófica** y compártela al grupo con un comentario personal sobre su importancia para nuestra sociedad.

Reto No 3: Escoja un texto (en cualquier formato, foto, dibujo personal, artículo, video) y a partir de él explique la manifestación de una ley, un principio o un par de categorías de la Dialéctica-Materialista.

Reto No 4: Realice una búsqueda en Internet o con el uso de la inteligencia artificial sobre un tema que le permita explicar la relación entre uno de los 7 pares de categorías de la Dialéctica-Materialista. Con esa información, elabore un texto de entre 200 y 400 palabras para compartirlo en el chat entre las 8:30 am de hoy, sábado, y las 8:30 pm de mañana, domingo.

Es de destacar la utilización correcta de los conceptos y categorías filosóficas, la aplicación de lo aprendido en clases en el análisis de situaciones y dilemas y la seriedad y profundidad de la participación, durante el cumplimiento de los retos

Los resultados revelan que la realización de los retos, genera ventajas como:

- Flexibilidad: permite a los estudiantes organizar su tiempo de estudio de manera autónoma.
- Autodirección: fomenta la responsabilidad y la autogestión del aprendizaje.

- Comunicación continua: utiliza herramientas accesibles y familiares para mantener una comunicación fluida entre estudiantes y profesores.

Mientras que representan desafíos para los estudiantes, en el sentido de:

- Autodisciplina: requiere que los estudiantes tengan un alto grado de motivación y autodisciplina.
- Acceso a recursos: puede haber desafíos relacionados con el acceso equitativo a recursos y conectividad.
- Interacción social: la falta de interacción cara a cara puede limitar el desarrollo de habilidades sociales y de colaboración.

De ahí que se pueda establecer que el **Reto del fin de semana** se adapta a las necesidades de los estudiantes actuales, ofreciendo una alternativa flexible y autónoma a los métodos de enseñanza más tradicionales. Su éxito depende de la capacidad de los estudiantes para gestionar su tiempo y del apoyo continuo de los profesores a través de medios digitales.

Discusión

La enseñanza de la Filosofía ha experimentado una notable evolución desde sus métodos tradicionales, basados en la lectura crítica y el diálogo socrático, hacia un enfoque más interactivo hasta llegar a la integración de las TIC.

En la era pre-digital, la didáctica filosófica se centraba en la memorización (durante el periodo escolástico) y posteriormente en el análisis y el debate de los textos clásicos (en la modernidad), donde la figura del docente era la principal fuente de conocimiento. Sin embargo, con la llegada de las TIC, se ha producido un cambio paradigmático hacia un aprendizaje más colaborativo y autodirigido.

Las TIC han introducido herramientas como foros de discusión, blogs filosóficos y plataformas de aprendizaje en línea que permiten una interacción constante entre estudiantes y profesores, trascendiendo las barreras del aula tradicional. Estas tecnologías fomentan una pedagogía más participativa, donde los estudiantes pueden construir su conocimiento de manera más activa y personalizada.

Las TIC han facilitado el acceso a una amplia gama de recursos digitales, como bibliotecas virtuales y bases de datos de artículos filosóficos, que enriquecen el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este acceso democratizado a la información ha permitido una mayor diversidad de perspectivas y ha promovido un pensamiento crítico más profundo entre los estudiantes.

Es comúnmente aceptado que la didáctica de la Filosofía se enfrenta al desafío de enseñar no solo el contenido filosófico, sino también el acto de filosofar. Este enfoque requiere una metodología que permita a los estudiantes no solo memorizar conceptos, sino también desarrollar habilidades críticas y reflexivas y el desarrollo de las habilidades de gestión de la información y la comunicación de sus aprendizajes. Es por eso que la educación filosófica contemporánea busca fomentar un aprendizaje más autónomo y crítico, donde los estudiantes son provocados a filosofar sobre temas relevantes para su propia vida y sociedad.

Pero es importante comprender que la innovación educativa en la enseñanza de la Filosofía no debe centrarse solo en la integración de las herramientas tecnológicas al proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que también debe diversificar la implementación de métodos y técnicas que permitan a los estudiantes adquirir las habilidades necesarias para entender y enfrentar la realidad actual.

Por ejemplo, el Aprendizaje Basado en Retos (ABR): en donde los estudiantes se enfrentan a problemas reales y relevantes, buscando soluciones prácticas y aplicables; o el uso de foros y blogs filosóficos (CEPAL, 2024), donde los estudiantes pueden publicar ensayos, reflexiones y

críticas, promoviendo así la escritura reflexiva y el debate intelectual; los podcasts educativos y las narraciones digitales, o el aprovechamiento de las potencialidades que brinda la utilización de redes sociales y de las aplicaciones de mensajería que extienden la discusión filosófica más allá de las paredes del aula.

La utilización de las herramientas digitales no solo enriquece la experiencia educativa, sino que también prepara a los estudiantes para enfrentar los desafíos del futuro con una mente analítica y reflexiva. Se anticipa que la continua evolución de las TIC seguirá ofreciendo nuevas vías para la enseñanza de la Filosofía, lo que podría provocar una verdadera primavera en su proceso de enseñanza-aprendizaje.

A modo de Conclusiones:

La aplicación intencionada de nuevos métodos y técnicas docentes y la integración de las TIC al proceso de formación, se presenta como una posibilidad del florecimiento de la enseñanza y el aprendizaje de la filosofía. A través de la investigación presentada, se ha demostrado que estas tecnologías, pueden fomentar un aprendizaje más dinámico y atractivo para los estudiantes. El reto del fin de semana, las clases prácticas independientes y otras actividades docentes innovadoras han mostrado un impacto significativo en el desarrollo de habilidades cognitivas y críticas, esenciales para el estudio de la Filosofía.

Referencias Bibliográficas

- Alzate, L. A., & Martínez, Y. M. (2024). Impacto de las TIC en la enseñanza y aprendizaje en estudiantes inclusivos del programa de Licenciatura en Informática. Obtenido de Semantic Scholar (Revista Científica del Amazonas): <https://www.semanticscholar.org/paper/Impacto-de-las-TIC-en-la-ense%C3%B1anza-y-aprendizaje-en-Alzate-Mart%C3%ADnez/819695be84be04441aa609ded1b566df2c7d855a>
- Cabrera, J. F. (2008). Modelo de Centro Virtual de Recursos para contribuir a la integración de las TIC en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje en el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría. Tesis presentada en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias de la Educación. Centro de Referencia para la Educación de Avanzada.
- Carlin, D. (2013). Hardcore History. Podcast. Obtenido de PodBean: <https://www.podbean.com/podcast-detail/2pxby-2ef42/Dan-Carlin%27s-Hardcore-History-Podcast>
- Educación 3.0, C. d. (2024). Retos y actividades para aprender empleando metodologías activas. Obtenido de Educación 3.0: <https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/discens-metodologias-activas/>
- Estapa, A., & Nadolny, L. (2015). The Effect of an Augmented Reality Enhanced Mathematics Lesson on Student Achievement and Motivation. Obtenido de LearnTechLib (The Learning & Technology Library): <https://www.learntechlib.org/p/151963/>
- Ferrari, A. (2015). La enseñanza de la Filosofía en la era digital. Editorial Académica Española.
- García, F. (2001). Didáctica de la Filosofía: problemas y métodos. Ediciones de la Torre. Obtenido de Dialnet: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=34904>
- Gomis, C. (2019). Historias de Londres: Recuerdos de Karl Marx - Assassins Creed: Syndicate. Obtenido de VANDAL: <https://vandal.elespanol.com/guias/guia-assassins-creed-syndicate/historias-de-londres-recuerdos-de-karl-marx>
- Guijarro, A. d. (2024). Integración de la realidad aumentada en la enseñanza de matemáticas en la educación básica. Obtenido de Semantic Scholar (Revista Retos para la investigación):

<https://www.semanticscholar.org/paper/Integraci%C3%B3n-de-la-realidad-aumentada-en-la-de-en-la-Guijarro/d5f45576ee9ef79d692602ffc93162c7a0438639>

- Hurtado, J. L., & Benavides, P. M. (2024). El impacto de las TIC en el ciclo de aprendizaje. Obtenido de Semantic Scholar (Polo del conocimiento): <https://www.semanticscholar.org/paper/El-impacto-de-las-tic-en-el-ciclo-de-aprendizaje>
- Martínez, M. A., Córdova, S. D., Chiriguay, S. L., Bonilla, J. D., & León, E. A. (2024). Metodologías de Enseñanza de Matemáticas Orientadas a la Educación Superior. Obtenido de Semantic Scholar (publicado en Ciencia Latina Revista Multidisciplinar): <https://www.semanticscholar.org/paper/Metodolog%C3%ADas-de-Ense%C3%B1anza-de-Matem%C3%A1ticas-Orientadas-Mart%C3%ADnez-C%C3%B3rdova/f43ac60de25053fc1b44398b706957d3caf98fbc>
- McGonigal, J. (2011). Reality Is Broken: Why Games Make Us Better and How They Can Change the World. Obtenido de ACM Digital Library: <https://dl.acm.org/doi/10.5555/2207854>
- Rincón, G. G. (2024). Enseñanza aprendizaje de la gramática francesa a través de las redes sociales. Obtenido de Semantic Scholar (publicado en Estudios Humanísticos): <https://www.semanticscholar.org/paper/Ense%C3%B1anza-aprendizaje-de-la-gram%C3%A1tica-francesa-a-de-Ri%C3%B3n/f43ac60de25053fc1b44398b706957d3caf98fbc>
- Robles, R. (2008). Fiklostic. Didáctica de la filosofía con TIC. Filosofía con TIC, https://cfj.filosofia.net/2008/textos/didactica_de_la_filosofia.pdf. Obtenido de Filosofía con TIC.
- Sánchez, A. (2016). La Filosofía y las TIC: retos y oportunidades. Revista Iberoamericana de Educación.
- Torres, M. A. (2020). Las redes sociales. Beneficios y riesgos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Obtenido de Semantic Scholar (publicado en Portal de la Ciencia): <https://www.semanticscholar.org/paper/Las-redes-sociales.-Beneficios-y-riesgos-para-el-de-Torres/08105fa6265f61cfbb9db5d28eb99332da98dbac>
- Vivares, E. (2023). Metodología en economía política global: notas sobre la enseñanza e investigación en el nivel de posgrado. Obtenido de Semantic Scholar (publicado en Editorial FLACSO Ecuador): <https://www.semanticscholar.org/paper/Metodolog%C3%ADa-en-econom%C3%ADa-pol%C3%ADtica-global%3A-notas-la-e-Vivares/34e100a5ebc732466921ee3d920c60fdf2f76b3a>
- Xiloj, M. S. (2024). Integración de las TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje en docentes de Bachillerato en Computación. Obtenido de Semantic Scholar (Revista Guatemalteca de Cultura): <https://www.semanticscholar.org/paper/Integraci%C3%B3n-de-las-TIC-en-el-proceso-en-docentes-de-Xiloj/b20bef874782b04314eeda836b25849da581bd7f>
- Yáñez-Goyes, M., Peña Herrera-Solarte, K., & Bonilla-Tenesaca, J. (2024). Las TIC en la enseñanza del inglés para la educación básica: una revisión sistemática. Obtenido de Semantic Scholar (Digital Publisher CEIT): <https://www.semanticscholar.org/paper/Las-TIC-en-la-ense%C3%B1anza-del-ingl%C3%A9s-para-la-b%C3%A1sica%3A-Y%C3%A1nez-Goyes-Pe%C3%B1a-herrera-Solarte/8383def29528e9c458cf021474e363fae55c0d21>
- Zuluaga, H. G., Zapata, J. H., & Penagos, J. A. (2020). Procesos de visualización en la resolución de problemas de matemáticas en el nivel de básica primaria apoyados en ambientes de aprendizaje mediados por TIC. Obtenido de Semantic Scholar (Sophia):

<https://www.semanticscholar.org/paper/Procesos-de-visualizaci%C3%B3n-en-la-resoluci%C3%B3n-de-de-en-Zuluaga-Zapata/a91e0354a07b3a3f4f6f3080782a4a33613a60d7>

Declaración de conflicto de interés y conflictos éticos

Los autores declaramos que este manuscrito es original, no contiene elementos clasificados ni restringidos para su divulgación ni para la institución en la que se realizó y no han sido publicados con anterioridad, ni están siendo sometidos a la valoración de otra editorial.

Los autores somos responsables del contenido recogido en el artículo y en él no existen plagios, conflictos de interés ni éticos.

Contribuciones de los autores

Lic. Héctor Perdigón de Paula: Investigación, redacción del borrador original, validación, adquisición de fondos, redacción y edición, y aprobación de la versión final.

Dr. C. Manuel de la Rúa Batistapau: Conceptualización, curación de datos, supervisión, metodología, análisis formal, redacción y edición, revisión, visualización y aprobación de la versión final.

